

Relación entre consumo de bebidas energéticas y rendimiento académico de estudiantes de preparatoria Hermosillo, Sonora

Peralta García Guadalupe Adilene

Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo, Sonora México

Resumen

El estudio evalúa el impacto del consumo de bebidas energéticas en estudiantes de último año del CBTIS 132 en Hermosillo, Sonora, centrado en rendimiento académico, calidad del sueño y consumo de agua. Estas bebidas, ricas en cafeína, taurina y azúcares, pueden provocar insomnio, ansiedad, deshidratación y bajo rendimiento escolar. Su popularidad entre adolescentes se relaciona con la publicidad, el sabor y la creencia de mejorar el desempeño académico o deportivo. Mediante un cuestionario aplicado a 20 estudiantes de 16 a 18 años, se encontró que el 70 % consume bebidas energéticas, principalmente una lata por ocasión y menos de una vez por semana. El 65 % reporta descanso insuficiente y dificultades para dormir o levantarse temprano. Muchos no alcanzan la ingesta diaria recomendada de agua, prefiriendo bebidas azucaradas. La investigación confirma que el consumo frecuente de bebidas energéticas afecta negativamente la calidad del sueño, los hábitos saludables y el rendimiento académico, resaltando la necesidad de promover hidratación adecuada, descanso y alternativas naturales de energía entre los adolescentes.

Abstract

The study evaluates the impact of energy drink consumption among senior students at CBTIS 132 in Hermosillo, Sonora, focusing on academic performance, sleep quality, and water intake. These drinks, high in caffeine, taurine, and sugars, can cause insomnia, anxiety, dehydration, and poor academic performance. Their popularity among adolescents is linked to advertising, taste, and the belief that they improve academic or athletic performance. Through a questionnaire applied to 20 students aged 16 to 18, it was found that 70 % consume energy drinks, mainly one can per occasion and less than once a week. Sixty-five percent report insufficient rest and difficulties sleeping or waking up early. Many do not reach the recommended daily water intake, preferring sugary beverages. The research confirms that frequent consumption of energy drinks negatively affects sleep quality, healthy habits, and academic performance, highlighting the need to promote adequate hydration, rest, and natural energy alternatives among adolescents.

Palabras Clave: Bebidas energéticas; Adolescentes; Rendimiento académico; Sueño; Hidratación

Keywords: Energy drinks; Adolescents; Academic performance; Sleep; Hydration

1. INTRODUCCIÓN

La alimentación adecuada durante la adolescencia es esencial para apoyar el crecimiento y desarrollo, prevenir deficiencias nutricionales, establecer hábitos alimenticios saludables y promover la salud general a lo largo de la vida. Las bebidas energéticas, como Monster, Vive 100 o Red Bull, son bebidas sin alcohol que contienen sustancias estimulantes, las cuales evitan o disminuyen la fatiga y el agotamiento, a la vez que aumentan la habilidad mental y aportan mayor resistencia física [1]. El consumo de este tipo de bebidas se ha incrementado en los últimos años por parte de los adolescentes, suponiendo un consumo del 68 %, frente al consumo del 30 % de los adultos. En un estudio realizado en Estados Unidos a 22,000 estudiantes de secundaria, se observó que un tercio de los adolescentes de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años consumían diariamente esta bebida, por otro lado, se ha descubierto a base de una investigación a estudiantes de medicina en Puebla que el consumo de cafeína está relacionado con alteraciones en el rendimiento del sueño de acuerdo con horarios y necesidades de rendimiento escolar. Es por ello que el objetivo de esta investigación es identificar si el rendimiento escolar, la falta de sueño y el consumo de agua en estudiantes de la preparatoria cbtis 132 que cursan el periodo de enero-junio. se ven influenciados por el consumo excesivo de bebidas energéticas.

Accesibilidad y diseño universal

El presente trabajo ha sido redactado con un lenguaje claro y accesible, con el propósito de que los resultados y reflexiones acerca de la relación entre el consumo de bebidas energéticas y el rendimiento académico puedan

ser comprendidos por la comunidad estudiantil de nivel medio superior, así como por docentes y público en general. De esta manera, se busca garantizar que la información no solo tenga un enfoque científico, sino también práctico y entendible, favoreciendo la apropiación del conocimiento y la reflexión crítica sobre los hábitos de consumo y su impacto en la vida académica.

2. PREGUNTA

¿Cómo impacta el consumo excesivo de bebidas energizantes a base de cafeína en el rendimiento académico, calidad de sueño y consumo de agua de estudiantes del último año de la preparatoria CBTIS 132 de Hermosillo, Sonora?

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las bebidas energéticas, como Monster, Vive 100 o Red Bull, son bebidas sin alcohol que contienen sustancias estimulantes, las cuales evitan o disminuyen la fatiga y el agotamiento, a la vez que aumentan la habilidad mental y aportan mayor resistencia física [1].

El consumo de este tipo de bebidas se ha incrementado en los últimos años por parte de los adolescentes, suponiendo un consumo del 68 %, frente al consumo del 30 % de los adultos. En un estudio realizado en Estados Unidos a 22,000 estudiantes de secundaria, se observó que un tercio de los adolescentes de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años consumían diariamente esta bebida. Los datos muestran que un 47.5 % de los adolescentes mezclan las bebidas energéticas y el alcohol, mientras que dos de cada tres jóvenes que han consumido cocaína han ingerido también estas bebidas [1].

Las personas que suelen consumir más bebidas energéticas son generalmente jóvenes, también son populares entre estudiantes de preparatoria y universidad, profesionales que trabajan largas horas y aquellos que requieren de energía temporal.

Las bebidas energéticas son productos de venta libre que se publicitan como una forma de aliviar la fatiga, mantener la vitalidad, mejorar el rendimiento físico y estimular las capacidades cognitivas en situaciones estresantes. Los adolescentes y adultos jóvenes son sus mayores consumidores que desean mejorar su rendimiento intelectual, participar y/o resistir los efectos del alcohol, motivos publicitarios y creencias generales [2]. Consumir solo una bebida energética con cafeína puede provocar aumentos peligrosos en la presión arterial y los niveles de la hormona del estrés solo 30 minutos después de beberla. Las bebidas energéticas también están asociadas con varios problemas de salud.

Por ejemplo, a corto plazo puede sufrir de dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, dolor de pecho, mareos, problemas para dormir, deshidratación y aumento en el comportamiento al tomar riesgos.

El consumo frecuente de bebidas energéticas también puede causar problemas de salud a largo plazo, entre ellos: perturbación del ritmo cardíaco, adicción y síntomas de abstinencia, aumento de la frecuencia cardíaca/presión arterial y ansiedad [3].

4. JUSTIFICACIÓN

El consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes, especialmente aquellos en la etapa de la preparatoria es algo que se ha visto en aumento a lo largo de los años debido a la popularidad de las mismas.

Este fenómeno plantea preocupaciones sobre cómo el exceso de ingesta de estas bebidas podría influir en el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes.

Están disponibles en tiendas de conveniencia a un precio asequible, lo que las hace populares para adolescentes y adultos jóvenes. Se ha estimado que de 2016 a 2025 la categoría de consumidor adolescente tendría un aumento moderado en el mercado global y su consumo representa un símbolo de estatus para dicha población. Algunos estudios indican que, a nivel mundial, el consumo de bebidas energizantes en adolescentes ha aumentado del 10 % a entre el 20 % y el 50 % en los últimos diez años [4].

La población que consume estos productos ha indicado que sufre de insomnio y taquicardia. Además de que puede sufrir de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, esto debido al alto consumo de cafeína, taurina y de azúcares como fructosa y glucosa que disminuye la resistencia o sensibilidad a la insulina. En dosis elevadas, el consumo de un estimulante como la cafeína más la combinación de otros compuestos estimulantes puede provocar náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea y en algunos casos se puede complicar y causar convulsiones [5].

La dosis recomendada para el consumo de cafeína segura al día está entre los 50 y 300 mg al día, el umbral de la toxicidad está alrededor de 400 mg/día en adultos sanos (19 años o más), 100 mg/día en adolescentes sanos (12-18 años) y 2.5 mg/kg /día en niños sanos mayores de 12 años [6].

Una lata de bebida energizante de tamaño estándar (250 mL) proporciona 77-80 mg de cafeína (o 1.1 mg/kg/día) para un adulto de 70 kg y el doble de 2.2 mg/kg/día para un adolescente de 35 kg y para un niño de 20 kg sería 4 mg/kg/día, el impacto fisiológico para un adolescente o un niño puede ser equivalente al impacto de 2 a 4 bebidas energizantes en un adulto [7].

Así mismo los jóvenes que ingieren éste tipo de bebidas energéticas provoca en ellos una serie de cambios en sus horas de sueño y la calidad de éste. El uso de determinados fármacos, como estimulantes (cafeína, nicotina), antidepresivos, beta-antagonistas, inhibidores de canales de calcio y glucocorticoides se asocia a la presencia de síntomas de insomnio, lo que se traduce en fatiga, problemas de la memoria, somnolencia, dificultad para mantener la concentración y cambios de ánimo [8].

5. DELIMITACIÓN

Tabla 1. Delimitación

Tipo de Delimitación	Delimitación
General	El impacto del exceso de bebidas energizantes a base de cafeína, en el rendimiento académico, calidad de sueño y consumo de agua en estudiantes de preparatoria.
Espacial	Hermosillo Sonora, México. CBTIS 132.
Temporal	6to semestre, enero-junio 2024
Población o unidades	Estudiantes turno vespertino. 16-18 años N= 20
Alcance	Factores. Estadísticas. Resultados. Beneficios como el que busquen otras alternativas más saludables.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

Identificar si el rendimiento escolar, la falta de sueño y el consumo de agua en estudiantes de la preparatoria cbtis 132 que cursan el periodo de enero-junio se ven influenciados por el consumo excesivo de bebidas energéticas.

Objetivos específicos

1. Analizar la frecuencia de consumo de bebidas energéticas en estudiantes de preparatoria mediante un cuestionario a 20 estudiantes de turno vespertino.
2. Fomentar hábitos saludables que sustituyan el efecto energético de bebidas energéticas por medio de un cartel informativo en el CBTIS 132.

7. GUIÓN TEMÁTICO

Bebidas energéticas y su composición

Las bebidas energéticas son todas aquellas bebidas que contienen cafeína además de otros ingredientes como la taurina, guaraná, cafeína, azúcar y vitaminas del complejo B [9].

Estas bebidas básicamente abarcan cualquier líquido, desde las bebidas deportivas hasta las que contienen altas dosis de cafeína, pasando por las aguas vitaminadas. Todas ellas cuentan con una serie de ingredientes añadidos que prometen aportar un plus o un extra al consumidor, como incrementar el nivel de alerta y de energía, “favorecer la nutrición” y hasta aumentar el rendimiento deportivo [10].

En general, este tipo de bebidas energéticas contienen elevadas cantidades de cafeína y/o taurina junto con otros ingredientes que varían según su presentación, sabor y marca, entre los cuales destaca el guaraná, el ginseng, la glucuronolactona, mezclas de vitaminas del complejo B, edulcorantes calóricos (azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de alta fructosa) y no calóricos (acesulfame K, sucralosa y stevia), sodio, inositol, carnitina, extractos de café y té verde entre otras sustancias, muchas de ellas de origen vegetal. Aunque destacan más 3 ingredientes principales: Cafeína, Taurina y Azúcar [11].

Cafeína

El contenido de cafeína depende del tipo, marca y presentación de la bebida, pero mencionando las tres bebidas más consumidas en México: Monster energy en su presentación de 473 ml tiene 96.8 mg de cafeína, mientras que la bebida Red Bull de 250 ml tiene 47.2 mg de cafeína, y la bebida Vive 100 en su presentación de 355 ml tiene 114.4 mg [12].

La dosis recomendada para el consumo de cafeína segura al día está entre los 50 y 300 mg al día, el umbral de la toxicidad está alrededor de 400 mg/día en adultos sanos (19 años o más), 100 mg/día en adolescentes sanos (12-18 años) y 2.5 mg/kg /día en niños sanos mayores de 12 años [6].

Taurina

La taurina se encuentra naturalmente en alimentos a base de proteínas, como la carne o el pescado. Su utilidad en el cuerpo humano es muy compleja, pues se utiliza para llevar a cabo algunas acciones en las células. Por ejemplo, se utiliza para producir energía, es por ello que es utilizada en las bebidas energéticas [13].

La ingesta diaria máxima de taurina en los seres humanos se estima entre 40 y 400 mg. Aunque la ingesta de taurina en las bebidas energizantes puede llegar a ser varias veces mayor que eso [14].

En las bebidas más consumidas y anteriormente mencionadas se encuentran las siguientes cantidades de taurina: Monster Energy presentación de 473 ml contiene 1854 mg, Red Bull de 250 ml contiene 1000 mg, mientras que Vive 100 en su presentación de 355 ml contiene 1065 mg [14].

Azúcar y edulcorantes

Estas bebidas contienen elevadas cantidades de hidratos de carbono (azúcares) y edulcorantes, que pueden ofrecer un aporte inmediato de energía cuando se gastan las reservas del cuerpo. En general este tipo de bebidas contienen hasta 20 cucharadas de azúcar, lo que equivale a una ingesta tres veces superior a la máxima que se aconseja ingerir al día para estar sano [14].

Teniendo en cuenta que según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y lo establecido en la Resolución 2492 de 2022, la cantidad más recomendada de ingesta de azúcares es la que aporte máximo el 10 % de las calorías totales del producto [15].

El consumir productos con elevadas cantidades de azúcares y edulcorantes, se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, disbiosis intestinal y cambios en la memoria y el aprendizaje del individuo [15].

En el caso de las bebidas ya mencionadas, Monster Energy en su presentación de 473 ml contiene como edulcorantes Acesulfame K y Sucralosa; ambos son edulcorantes no calóricos [12].

El Acesulfame de potasio o también conocido como Acesulfame K es un edulcorante sin calorías que es 200 veces más dulce que el azúcar. El edulcorante se usa en una amplia variedad de alimentos en los Estados Unidos. Puede reducir la actividad neuronal y su consumo prolongado está relacionado con un impacto negativo en la memoria y el aprendizaje [16].

Mientras que la Sucralosa (E-955) es usada como edulcorante/endulzante artificial. Estudios en animales concluyeron que su consumo habitual está asociado con alteración de la microbiota intestinal. A su vez, se ha demostrado que el grupo de edulcorantes al que pertenece la sucralosa, podría estar involucrado en el desarrollo de algunos tipos de cáncer (linfomas, leucemias y carcinomas hepatocelulares y bronquiales [17].

En el caso de la bebida Red Bull en su presentación de 250 ml ésta contiene 27.2 g por envase [12].

Finalmente, la bebida Vive 100 en su presentación de 355 ml contiene el 100 % de las calorías provienen de los azúcares, es decir que, contiene casi 10 veces la cantidad recomendada de azúcares libres. Del total de las calorías del producto (50 Kcal), la mayoría de calorías (48 calorías) provienen de 12 gramos de azúcares. Y de edulcorantes contiene Sucralosa y Acesulfame K [18].

Marcas de bebidas energéticas más consumidas en México

Las bebidas más consumidas por estudiantes de universidad en el estado de Tabasco, México se evidencian varios tipos de marcas como un alto porcentaje se encuentra el red bull, vive 100 y monster [19].

Consecuencias del consumo excesivo de bebidas energéticas

Este tipo de bebidas energéticas pueden ocasionar consecuencias negativas a la salud como taquicardia, temblores, insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas y la mezcla de las bebidas

energizantes con alcohol, cuando el efecto pasa, se presentan reacciones como: delirio, desorientación, excitación, taquicardias y convulsiones [20].

Calidad de sueño

Se ha descubierto a base de una investigación a estudiantes de medicina en Puebla que el consumo de cafeína está relacionado con alteraciones en el rendimiento del sueño de acuerdo con horarios y necesidades de rendimiento escolar.

Se utilizó un diseño descriptivo transversal observacional y correlacional, con causa-efecto. Los sujetos se asignaron aleatoriamente, constituyendo la muestra 61.76 % mujeres, y 38.24 % hombres. La variable dependiente de este experimento fue estudiar el efecto de las bebidas con cafeína (café, té, chocolate, Coca-Cola, Red Bull y Monster) en la calidad del sueño de los alumnos del sexto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

La muestra determinó que la eficiencia promedio de sueño habitual de los estudiantes encuestados es de 6 horas/cama, con un tiempo para conciliar el sueño de 5 minutos y 6 minutos para levantarse. Respecto a la medición de latencia del sueño, el 27.64 % logra iniciar el sueño a los 5 minutos de acostarse; Otro de los componentes que mide el instrumento es la calidad subjetiva del sueño, en el cual el 60.58 % reporta tener un sueño bastante bueno, mientras que el 27.64 % refiere que es bastante malo, siendo sólo el 7.64 % quien maneja un sueño de muy buena calidad y el 4.11 % quien maneja uno de muy mala calidad [21].

Consumo de agua

El consumo de agua no siempre es la adecuada, sobre en adolescentes, y en ocasiones frecuentes por los adultos, se sabe que hay una preferencia a bebidas azucaradas, por ser más más consumidos y llamativos para los consumidores; Los adolescentes de varios países cumplieron menos con la recomendación de agua que los niños. Sus porcentajes de cumplimiento fueron 28 % en México. Además, los niños y adolescentes de México es uno de los países que más consumen más bebidas azucaradas que agua, a pesar de que una dieta saludable no requiere líquidos azucarados para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes [22].

Rendimiento académico

En la universidad privada antenor en Perú de realizó un estudio a la facultad de medicina humana en el consumo de bebidas energizantes como factor asociado la duración de sueño y en su rendimiento académico que obtienen los estudiantes universitarios; Evaluaron la calidad del dormir e insomnio y su asociación con el rendimiento académico por medio de un estudio transversal que se realizó en 210 estudiantes de primero a décimo semestre de medicina. La edad fue: 19.7 ± 2.0 . El 49.0 % fueron hombres consumidores de bebidas energizantes, el rendimiento académico alto fue 31.4 %. que se estimó como mala calidad de sueño. El 88.1 %; No hubo cambios significativos entre buenos y malos dormidores en cuanto a rendimiento académico [23].

Estadísticas de adolescentes que consumen bebidas energéticas en el mundo y México

Hidalgo, México

Se colocaron un total de 135 adolescentes de media de edad igual a 16 ± 17 años, de los que el 57.8 % eran mujeres. Del total de participantes, el 73.3 % han consumido al menos una vez en su vida (62.5 % de hombres; 52.1 % de mujeres) y el 20 % describió un consumo regular (en los últimos seis meses). Las razones más comunes para el consumo de bebidas energizantes fueron las reuniones y celebraciones con amigos (71.1 %), los momentos de

estudio (11,1%), los períodos de examen (6,7 %) y el rendimiento deportivo (2,2 %). Los participantes evaluaron comparativamente su salud física actual hace un año (o antes de la pandemia) y un 51.1 % informó que fue casi el mismo que hace un año, un 8.9 % peor que hace un año y un 2.2 % mucho peor que hace un año. En cuanto a los efectos adversos asociados con el consumo de BE, el 77.8 % percibieron un aumento en la frecuencia cardíaca, 71.1 % ansiedad, 68.9% incremento de niveles de glucosa en sangre, 64 % [24].

En EEUU aproximadamente el 30 % de las personas menores de 25 años consumen bebidas energizantes, aunque no lo hacen de forma abusiva. A pesar de que el consumo de las bebidas energizantes está generalizado entre la población, muy pocas personas (11.1 %) han sido advertidas por profesionales sanitarios del riesgo de su consumo [25].

En Canadá, se estima que las BE son consumidas por el 50 % de jóvenes de entre 10 y 19 años, por lo que el gobierno se ha planteado la restricción del acceso a los y las menores de edad debido al incremento en su consumo [25].

En Europa, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de ofrecer asesoramiento científico independiente sobre los riesgos relacionados con los alimentos a los países miembros de la Unión Europea. Sus recomendaciones se aplican a la legislación y a las políticas europeas para proteger a los y las consumidores/as [25].

Factores que influyen en la ingesta en las bebidas energéticas (¿por qué las consumen?)

Silva Maldonado y su equipo realizaron un estudio sobre Patrones de consumo de bebidas energéticas y sus efectos adversos en la salud de adolescentes, realizaron una encuesta donde preguntaron el motivo del porque consumen bebidas energéticas [24]. En base al estudio los resultados fueron los siguientes que se muestran en la **tabla 2**.

Tabla 2. Patrones de consumo de bebidas energéticas y sus efectos adversos en la salud de adolescentes

Motivos de consumo	Consumo en los últimos 6 meses		Consumo en las últimas 24 horas	
	Coefficiente de correlación Pearson	p	Coefficiente de correlación Pearson	p
Mejorar el estado de ánimo	0,134	0,38	0,021	0,892
Aumentar la energía	0,124	0,97	0,004	0,973
Aumento de la concentración	0,429	0,003 (**)	0,451	0,002 (**)
Alerta	0,530	0,001 (**)	0,138	0,36
Gusto	0,452	0,002 (**)	0,165	0,271
Uso diario	-	-	-	-
Aumente el rendimiento	0,312	0,037 (**)	0,230	0,124
Uso de la tecnología	-	-	-	-
Otros	-0,075	0,620	-0,047	0,758

(*) p valor<0,05; (**) p valor<0,01, bivariadas. Los motivos se introdujeron en los análisis de correlación como variables continuas. Las correlaciones de coeficiente de Pearson se aplicaron para consumo en los últimos 6 meses o en las últimas 24 horas (variable continua).

Importancia de la adopción de hábitos saludables

La salud es un factor determinante para el bienestar de la persona, permitiéndole su desarrollo y está ligado íntimamente al estilo de vida. El estilo de vida es la forma o manera de vivir, partiendo del conocimiento, adquisición de actitudes, costumbres y comportamientos de las personas, los cuales pueden ser saludables y

otros nocivos para la salud; todo ello en una constante interacción entre las condiciones de vida y conductas individuales con los hábitos de la familia, comunidad y la influencia de factores socioculturales [26].

La adolescencia es una etapa de la vida especialmente vulnerable tanto desde el punto de vista físico como psicológico. En este periodo el individuo experimenta un pleno desarrollo de su organismo, así como una aceleración en su crecimiento. Los fenómenos de maduración que se desarrollan en la adolescencia afectan al tamaño, la forma y composición corporal. Es por ello, que una correcta nutrición es especialmente importante ya que son necesarios los nutrientes adecuados que van a facilitar el crecimiento y desarrollo óptimos, y en el futuro prevenir numerosas patologías. Cada vez son más los estudios que muestran una estrecha relación entre el estado de salud, una ingesta adecuada y suficiente y el crecimiento [27].

8. HIPÓTESIS

Los estudiantes de la preparatoria Cbtis 132 tienen inadecuados hábitos de sueño, bajo rendimiento escolar y un deficiente consumo de agua debido a la ingesta de bebidas energizantes.

9. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional transversal con temporalidad de 11 a 12 de junio del 2024.

Universo de estudio

Estudiantes del último año de la preparatoria cbtis 132 en Hermosillo Sonora.

Población de estudio

Estudiantes de preparatoria de 16-18 años.

Criterios de selección

Estudiantes de la preparatoria Cbtis 132 turno vespertino de 16-18 años de edad que cursan el último año de preparatoria.

Cálculo del tamaño de muestra

Se realizó el estudio con una muestra de 20 estudiantes seleccionados por un muestreo aleatorio simple, donde se seleccionó al azar un subconjunto de la población de estudio, donde cada estudiante tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

Selección de los participantes

Se asistió al plantel Cbtis 132 directamente con coordinación y maestros encargados de un grupo aleatorio de último año del turno vespertino solicitando permiso para realizar el cuestionario.

Evaluación de los participantes

Se evaluó a cada participante por medio de un cuestionario de google forms.

Instrumento Cuestionario de google forms y un consentimiento informado.

Consideraciones éticas

Se brindó un consentimiento informado donde se solicita firma y se especifica con qué fin se utilizarán los datos obtenidos.

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mayoría de los estudiantes encuestados tienen 17 años de edad, mientras que menos del 25% supera los 18 años. En cuanto al género, se evidenció un consumo más frecuente de bebidas energéticas en el sexo masculino (55%) en comparación con el femenino (45%). Este patrón concuerda parcialmente con estudios previos, aunque algunos reportan un consumo equilibrado entre hombres y mujeres.

Respecto al consumo de bebidas energéticas, el 70% de los participantes indicó consumirlas, principalmente de manera esporádica: el 60% menos de una vez por semana y menos del 10% diariamente. La cantidad consumida por ocasión fue mayoritariamente de una lata (65%). Las marcas más populares fueron Monster (30%), seguida de Amper y Red Bull (10% cada una). Las principales motivaciones de consumo fueron el gusto por el sabor y mantenerse despiertos, ambas con un 30%, mientras que el estrés escolar representó un 55% de la elección.

En términos de sueño, el 65% de los encuestados manifestó no descansar lo suficiente, durmiendo en promedio entre 5 y 7 horas por noche. Además, el 40% reportó despertarse frecuentemente durante la noche y otro 40% indicó dificultades para conciliar el sueño, mientras que el 70% tiene problemas para levantarse por la mañana. La percepción de las calificaciones fue mayormente positiva (55% buenas), con un promedio escolar de 8.5 a 8.6; sin embargo, el 45% no estaba seguro si el consumo de bebidas energéticas afectaba sus calificaciones, y el 10% consideró que sí lo hacía.

En cuanto a hidratación, el 45% consume de 2 a 4 vasos de agua al día y el 80% considera que su ingesta es suficiente. La mayoría (55%) ha recibido información sobre los efectos de las bebidas energéticas, principalmente a través de la escuela (40%).

Se realizaron correlaciones entre variables, observando una correlación positiva débil entre frecuencia de consumo y horas de sueño ($r=0.316$, $p<0.05$), y entre frecuencia de consumo y consumo de agua ($r=0.22$, $p<0.05$). La correlación entre frecuencia de consumo y promedio escolar fue negativa moderada ($r=-0.398$), sugiriendo que un mayor consumo se asocia con promedios ligeramente menores.

11. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría de los jóvenes de la preparatoria consume bebidas energéticas, los motivos principales son su sabor y para mantenerse despiertos. No se encontró relación entre las horas de sueño y su consumo, ni una relación entre el consumo de agua y el consumo de estas bebidas. En futuras investigaciones, sería útil considerar otras variables que podrían estar afectando el

sueño y el rendimiento académico, tales como hábitos de estudio, niveles de estrés, y estilos de vida. La comprensión de estos factores adicionales puede ofrecer una visión más completa del bienestar general de los estudiantes y el impacto real del consumo de bebidas energéticas.

REFERENCIAS

- [1] Ángel Harto, M., & Díez, C. (2019). El consumo de bebidas energéticas en adolescentes. Un problema creciente - IVANESALUD. IVANESALUD. <https://www.ivanosalud.com/bebidas-energeticas-en-adolescentes>
- [2] Sánchez, J. C., Romero, C. R., Arroyave, C. D., García, A. M., Giraldo, F. D., & Sánchez, L. V. (2015). Bebidas energizantes: efectos benéficos y perjudiciales para la salud. *Perspectivas en nutrición humana*, 17(1), 79-91.
- [3] Valleywise Health. (2023, 9 agosto). ¿Es peligroso beber bebidas energéticas? |ValleyWise,Health. <https://valleywisehealth.org/es/blog/son-peligrosas-las-bebidas-energeticas/>
- [4] Fuentealba Garrido, J., Momberg Villanueva, D., Rezende Brito de Oliveira, T., Riquelme Pedraza, M., Valeria González, J., & Aguayo Verdugo, N. (2024). Efecto de las bebidas energéticas en la salud mental de adolescentes y jóvenes: Revisión sistemática. *SANUS*, 9, Artículo e438. <https://doi.org/10.36789/revsanus.vii.438>
- [5] Rivera-Ramírez, L. A., Ramírez-Moreno, E., Valencia-Ortíz, A. I., Ruvalcaba, J. C., & Arias-Rico, J. (2023). Revisión de la composición de las bebidas energizantes y efectos en la salud percibidos por jóvenes consumidores. *Journal of Negative and No Positive Results*.
- [6] Wikoff, D., T Welsh, B., Henderson, R., P Brorby, G., Britt, J., Myers, E., Goldberger, J., Lieberman, H. R., O'Brien, C., Peck, J., Tenenbein, M., Weaver, C., Harvey, S., Urban, J., & Doepker, C. (2017). Systematic review of the potential adverse effects of caffeine consumption in healthy adults, pregnant women, adolescents, and children. *ELSEVIER*, 586.
- [7] Nowak, D., Gó sliński, M., & Nowatkowska, K. (2018). The Effect of Acute Consumption of Energy Drinks on Blood Pressure, Heart Rate and Blood Glucose in the Group of Young Adults. *Public Health*, 544.
- [8] Mendoza L, M., Cornejo V, G., Al-kassab C, A., Rosales K, Á. A., Chávez R, B. S., & Alvarado, G. F. (2021). Uso de bebidas energizantes y síntomas de insomnio en estudiantes de medicina de una universidad peruana. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*.
- [9] López Olmedo, N. (2020). ¿Qué son las bebidas energéticas? Instituto Nacional de Salud Pública. <https://www.insp.mx/insp/cuidando-tu-salud/bebidas-energeticas.html>
- [10] W. Anzilotti, A. (2019). Bebidas deportivas y bebidas energizantes (para Adolescentes) - Nemours KidsHealth. Nemours KidsHealth - the Web's most visited site about children's health. <https://kidshealth.org/es/teens/sports-energy-drinks.html>
- [11] Profeco. (2015). Bebidas con cafeína, taurina y otros ingredientes. *Revista Del Consumidor* |.
- [12] Ocu.org. (2016). Bebidas energéticas: cafeína enlatada. *OCU Salud*. 22. Prida Villa, E., Navarro Álvarez, H. I., & Fernández Gonzáles, C. (s. f.). Una aproximación al consumo de bebidas energéticas en adolescentes y jóvenes Asturias. *Cmpa.es*.
- [13] Middlesex Health. (s.f.). Taurina en las bebidas energizantes: ¿qué es? Middlesex Health.org.
- [14] Martínez Núñez, C. (2020). Bebidas con cafeína, taurina y otros ingredientes. *Revista Del Consumidor*.
- [15] Leonie Elizabeth, Machado, P., Zinöcker, M., Baker, P., & Lawrence, M. (2020). Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. *Nutrition and Public Health*.
- [16] Briones-Avila, L. S., Moranchel-Hernández, M. A., Moreno-Riolobos, D., Silva Pereira, T. S., Ortega Regules, A. E., Villaseñor López, K., & Islas Romero, L. M. (2021). Analysis of Caloric and Noncaloric Sweeteners Present in Dairy Products Aimed at the School Market and Their Possible Effects on Health. *Advances in Dairy Foods: From Production to Nutritional and Health Attributes*).
- [17] Debras, C., Chazelas, E., Srour, B., Druésne-Pecollo, N., Esseddik, Y., Szabo de Edelenyi, F., Agaësse, C., De Sa, A., Lutchia, R., Gigandet, S., Huybrechts, I., Julia, C., Kesse-Guyot, E., Touvier, M., & Allès, B. (2022). Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. *PLOS Medicine*.
- [18] Red PaPaz. (2023). Vive100 radiografía. nocomasmentiras.org
- [19] Ramón-Salvador, M., Cámara-Flores, D., Cabral-León, J., Juárez-Rojop, F., & Díaz-Zagoya, I. (n.d.). *Salud en Tabasco*. <https://www.redalyc.org/pdf/487/48727474003.pdf>
- [20] Molleapaza Quispe, J. C. M. Q. (2018, julio). *Consumo de las bebidas energizantes y los efectos adversos en el organismo del consumidor*. ReasearchGate. https://www.researchgate.net/publication/326315222_Consumo_de_las_bebidas_energizantes_y_los_efectos_adversos_en_el_organismo_del_consumidor
- [21] Rivadeneira Espinoza, L. R. E. (2021, 25 mayo). *Efectos de las bebidas con cafeína en la calidad de sueño en alumnos de medicina en Puebla*. researchGate. Recuperado 17 de mayo de 2024, de https://www.researchgate.net/publication/324059410_Efectos_de_las_bebidas_con_cafeina_en_la_calidad_de_sueno_en_alumnos_de_Medicina_en_Puebla

- [22] Organización Panamericana de la Salud. (2022, 16 de noviembre). *Indicadores de los impuestos a las bebidas azucaradas en América Latina y el Caribe* (OPS/NMH/RF/22-0006). Washington, D.C.: OPS.
- [23] Fon Tejada, M. C. (2018). Consumo de bebidas energizantes como factor asociado a la corta duración de sueño en estudiantes universitarios.
- [24] Silva Maldonado, Ramírez Moreno, Arias Rico, & Fernández Cortés, (2022). Patrones de consumo de bebidas energéticas y sus efectos adversos en la salud de adolescentes. *Revista Española de Salud Pública*, 96, e202211085. https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL96/ORIGINALES/RS96C_202211085.pdf
- [25] Prida Villa, E., Navarro Álvarez, H. I., & Fernández Gonzáles, C. (s. f.). Una aproximación al consumo de bebidas energéticas en adolescentes y jóvenes Asturias. *Cmpa.es*. https://www.astursalud.es/documents/35439/39672/APROXIMACION_AL_CONSUMO_DE_BEBIDAS31.pdf/ea818744-c473-3115-b03d-2f7b4f855599?t=1634542947888
- [26] Ballinas Sueldo, Y. (2021). La importancia de un estilo de vida saludable
- [27] Hábitos de vida saludable desde la adolescencia. (2007) (s. f.). Instituto de Investigación En Ciencias de la Alimentación Consejo Superior de Investigaciones Científicas. https://www.injuve.es/sites/default/files/revista112_8.pdf

Correo de autor de correspondencia: Adilene.peraltao2@gmail.com